

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TRENDS"
CONFERENCE
"IFRS" 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель конференциялар "IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY

for sustainable development
• Sustainable development
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
• Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
• The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
• Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий тенденциялар"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

MEHNAT BOZORIDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi

TDIU, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada korxonada xodimlarining samaradorligini malakali tahlil qilish, shuningdek, xodimlarni boshqarishning zamonaviy usullari, masalan, autstaffing va outsorsing kabilarning afzalliklari yoritilgan. Mezo darajadagi to'liqsiz bandlikning asosiy xususiyatlari, ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradigan va ish o'rinlari yaratishni rag'batlantiradigan maqsadli siyosat, shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslarning mehnat qilish huquqlari haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: mehnat bozori, bandlik, to'liqsiz bandlik, inson resurslarini boshqarish, inklyuziv mehnat.

Abstract: In this article, a qualified analysis of the efficiency of the company's employees, as well as the advantages of modern methods of personnel management, such as outstaffing and outsourcing, the main features of meso-level part-time employment, which helps to develop skills, and a targeted policy that encourages the creation of jobs and explains the rights of people with disabilities to work.

Key words: labor market, employment, underemployment, human resources management, inclusive work.

Аннотация: В данной статье проведён квалифицированный анализ эффективности сотрудников предприятия, а также раскрыты преимущества современных методов управления персоналом, таких как аутстаффинг и аутсорсинг. Рассматриваются основные характеристики неполной занятости на мезоуровне, целевая политика, способствующая развитию навыков и стимулированию создания рабочих мест, а также права людей с инвалидностью на труд.

Ключевые слова: рынок труда, занятость, неполная занятость, управление человеческими ресурсами, инклюзивный труд.

KIRISH

Inson resurslaridan samarali foydalanishning zamonaviy usullari hududda inson resurslari samaradorligining maqbul ko'rsatkichlariga erishish uchun kadrlar siyosatini maksimal samaradorlik bilan amalga oshirish imkonini beradi. Xodimlarni autstaffing va outsourcing kabi xizmatlar yordamida xodimlarni saqlash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish, korxonada hujjat aylanishini soddalashtirish va boshqa ko'p narsalarni amalga oshirish mumkin.

Autstaffing – bu korxonada xodimlardan xodimlarni olib qo'yish. Rasmiy ravishda ish beruvchi vositachi kompaniya bo'ladi, shu bilan birga xodimlarning o'zlari va ular xizmat ko'rsatadigan kompaniya o'rtasida mehnat munosabatlari mavjud emas. Autstaffingning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat: Birinchidan, rasmiy xodimlar sonini qisqartirish, buning natijasida soddalashtirilgan soliqqa tortish tizimidan foydalanish mumkin bo'ladi; Ikkinchidan, buxgalteriya hisobi va xodimlarga xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish, bunda mutaxassislar korxonada shtatida bo'lmagani uchun ularning hisobini yuritish, shuningdek soliqlar va ish haqini o'tkazish bilan shug'ullanish shart bo'lmaydi; Uchinchidan, xodimlarni parvarishlash bo'yicha nafaqa to'lamasdan vaqtincha ro'yxatga olish imkoniyati mavjud bo'ladi; To'rtinchidan, mehnat nizolari bilan bog'liq risklarni kamaytirish imkoniyati ortadi; Beshinchidan, xorijlik mutaxassislarni ro'yxatga olishning soddalashtirilgan tartibidan foydalanish imkoniyati paydo bo'ladi va boshqalar shular jumlasidandir.

Potensial xodimlarni outsourcing qilish inson resurslaridan samarali foydalanishdagi afzalliklari juda ko'p. Outsourcing – bu ma'lum funksiyalarni, jumladan, xodimlarni boshqarishni outsourcing kompaniyasiga topshirish. Ushbu xizmat yordamida har qanday korxonada: Avvalo, xodimlarni boshqarish jarayonlarini optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tajribali mutaxassislarning o'zlari korxonada xodimlarini ishga qabul qilish va ularning faoliyatini nazorat qilish jarayonlari bilan shug'ullanishlari va shu orqali korxonada xodimlardan foydalanish samaradorligini oshirishlari mumkin bo'ladi; Ikkinchidan, qisqa vaqt ichida kerakli xodimlarni korxonaga jalb etish mumkin bo'ladi; Uchinchidan, asosiy faoliyatdan chalg'itmasdan, muayyan biznes muammosini hal qilish imkoniyatlari ortadi; To'rtinchidan, xodimlar va buxgalteriya xizmatlari xarajatlarini kamaytirish mumkin bo'ladi. Ko'pincha, outsourcing bilan shug'ullanadigan korxonada xizmatlaridan foydalanish korxonaga ma'lum mutaxassislarni yollashdan ko'ra ancha arzonroq bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatda aholi bandligi darajasini oshirish, ishsizlikni kamaytirish va aholi mehnat daromadlarini oshirish pirovard natijalar asosi sanaladi. Ayniqsa, bozor munosabatlari sharoitida mehnat resurslari tarkibidagi iqtisodiy faol aholini ish bilan bandligini ta'minlash tizimini takomillashtirish doimo iqtisodiy fanlar diqqat markazida bo'lib kelgan.

Iqtisodiyot fanining mashhur namoyandalari: Dj.Keyns, A.Marshall, Dj.Mill, D.Rikardo, A.Smit, M.Fridman, F.Xayek¹ va boshqa olimlarning asarlarida mehnat samaradorligining nazariy asoslari o'z ifodasini topgan.

Mehnat faoliyatida samardorlik va unumdorlik ko'rsatkichlarini baholash kabi masalalar MDH mamlakatlari olimlaridan: Yu.G.Odegov, G.G.Rudenko, A.I.Rofe, V.N. Bobkov, R.M.Nureev V.G.Bylkov, A.Ya.Kibanov² va boshqalarning asarlarida o'z ifodasini topgan.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida aholini ish bilan bandligi O'zbekistonda, ijtimoiy-mehnat munosabatlari, ish bilan bandlik, mehnat faoliyatida unumdorlik, natijadorlik va samaradorlik ko'rsatkichlarini baholash muammolarini tadqiq etishga: Q.X.Abdurahmonov, B.X.Umurzakov, N.Q.Zokirova, N.X.Raximova, Z.Ya.Xudoyberdiev, G.Q.Abdurahmonova, N.U.Arabov, D.A.Nasimov, Sh.D.Qudbiev³ va boshqa olimlar katta hissa qo'shganlar.

Shuni qayd etish joizki, ish bilan bandlikdagi ijtimoiy jihatlar va band aholining mehnat samardorligini to'g'ri baholagan holda daromadlarini oshirishga qaratilgan yondashuvlar o'zbek olimlaridan akademik Q.H.Abdurahmonov tadqiqotlarida keng tadqiq etilgan.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida sun'iy intellektda hodimlarni bandligi, ishga yollash strategiyasi va barqaror iqtisodiyot rivojlanishi bo'yicha akademik Q.H.Abdurahmonov⁴ A.B.Xayitov⁵, S.B,G'oyipnazarov⁶, A.B.Irmatova⁷ va boshqa olimlar katta hissa qo'shganlar.

TADQIQOT METOLOGIYASI

Ushbu maqolada tizimli tahlil, guruhlash, mantiqiy fikrlash, kompleks baholash, mantiqiy va taqqoslama tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har qanday korxonada xodimlarining samaradorligini malakali tahlil qilish va ularni boshqarishning zamonaviy usullari, masalan, autstaffing va outsorsing afzalliklarini qo'llash kompaniya samaradorligini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi.

- 1 Keynes, J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. - N.Y.: BN Publishing, 2008. -296p.; Маршал А. Основы экономической науки. / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2007 г. -832 с.; Милль Дж.С. Автобиография. История моей жизни и убеждений. / Пер. с англ. – М.: Рипол-Классик, 2020 г. -384 с.; Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2016 г. -1040 с.; Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2016 г. -1056 с.; Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать: Наша позиция / Пер. с англ. – М.: Новое издательство, 2007. - 356 с.; Хайек Ф.А. Конституция свободы / Пер. с англ. –М.: Новое издательство, 2018 г. - 528 с.
- 2 Одегов Ю.Г., Карташов С., Лукашевич В. Управление человеческими ресурсами. Учебник. / Под ред. Одегов Ю.Г, Лукашевич В. – М.: Кнорус, 2020 г. – 222 с.; Одегов Ю.Г, Руденко Г.Г. Экономика труда. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт-Издат, 2013 г. – 423 с.; Рофе А.И. Рынок труда. Учебник для бакалавров – М.: Кнорус, 2016 г. – 272 с.; Бобков В.Н., Квачев В.Г., Колмаков И.Б. Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор. – М.: Кнорус, 2019 г. – 342 с.; Нуреев Р.М., Ахмадеев Д.Р. Неформальная занятость. Истоки, современное состояние и перспективы развития (опыт институцион. анализа) –М.: Кнорус, 2021 г. – 248 с.; Былков В.Г. Рынок труда и развитие занятости населения + Е-Приложение. (Бакалавриат). Учебник. –М.: Кнорус, 2019г. – 290 с.; Кибанов А.Я., Митрофанова Е.А., Ивановская Л.В. Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала. Учебно-практическое пособие / Под ред.Кибанов А.Я. –М.: Проспект, 2021 г. – 64 с.
- 3 Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти: назария ва амалиёт. Дарслик. -Т.: “Fan” нашриёти, 2019 -595б. Умурзаков Б.Х. ва б. Меҳнат ресурслари шаклланиши ва тақсимланишининг худудий усуллари / Монография. –Т.: “Lesson Press”, 2017 й. -184 б.; Abdurahmonov Q.X., Zokirova N.Q. Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi. O'quv qo'llanma. –Т.: “Fan va texnologiya”, 2013y. -536b.; Рахимова Н.Х. Роль и место женщины на рынке труда Узбекистана. Теория и практика. – Т.: “Фан”, 2006г.; Худойбердиев З.Я. ва б. Тадбиркорлик ва ишга жойлаштириш технологияси асослари. 2-нашр. Ўқув қўлланма. –Т.: “ILM ZIYO”, 2017й. -344 б.; Абдурахмонова Г.Қ. Инсон ресурсларини бошқариш. Дарслик. –Т.: ЎзР ФА “Фан” нашриёти давлат корхонаси, 2021. – 696б.; Арабов Н.У. Ўзбекистон Республикасида меҳнат бозори инфратузилмасини ривожлантириш самарадорлигини ошириш. Монография. – Т.: “Fan va texnologiyalar” нашриёти, 2017й. -336 б.; Насимов Д.А. Иқтисодиётнинг инновацион ривожланиши шариоитида иш билан бандлик эгилувчанлигини таъминлаш механизмларини такомиллаштириш. Монография. -Т.: “Fan va texnologiya”, 2018. -260б.; Кудбиев Ш.Д. Методологические основы трансформации рынка труда в развитии цифровой экономики. Монография. – Т.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi” ДУК, 2020. – 178 с.
- 4 Абдурахманов Қ.Х. Искусственный интеллект основа устойчивого развития экономики.Дарслик.-Москва.:ФГБОУ ВО “РЭУ им. Г. В. Плеханова”,2023. 355 б.49-бет.
- 5 Хайитов А.Б. Инсон ресурсларини бошқариш. Дарслик.-Т.: “IQTISODIYOT” нашриёт, 2019-409б.
- 6 Гойибназаров С.Б. Монография.
- 7 Ирматова А.Б. Ишга ёллаш стратегияси. Ўқув қўлланма.-Т.: “Innovatsion rivojlanish nashriyoti-matbaa uyi” нашриёти 2022-390б.

Mezo (hududiy) darajadagi to'liqsiz bandlik tushunchasi shundan iboratki, odamlar ish bilan ta'minlangan bo'lsa-da, ularning malakasi yoki ish soatlari to'liq foydalanilmaydi yoki salohiyatiga mos kelmaydi. Mezo darajadagi to'liqsiz bandlikning asosiy xususiyatlari quyidagicha:

1. Malakalarning mos kelmasligi: Ishchilar lavozimi uchun talab etilganidan yuqori malakaga ega bo'lishi mumkin, bu esa ularning malakasidan to'liq foydalanilmasligiga olib keladi. Bu holat ish bilan ta'minlash imkoniyatlari cheklangan hududlarda ko'proq uchraydi.

2. Yarim kunlik yoki vaqtinchalik ish: Odamlar o'z xohishlaridan kamroq soat ishlashi yoki vaqtinchalik yoki mavsumiy ishlar bilan shug'ullanishi natijasida ularning mehnat qobiliyatidan to'liq foydalanilmaydi.

3. Ishdan qoniqishning pastligi: To'liqsiz bandlikda ishchilar o'zlarining malakasidan to'liq foydalanmagan tufayli ishdan norozi bo'lishi mumkin, bu esa motivatsiya va samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.

4. Ish haqi va daromadlardagi farqlar: To'liqsiz bandlikda ishlayotganlar o'z ko'nikmalaridan to'liq foydalangan taqdirda olishlari mumkin bo'lgan daromaddan kamroq maosh olishadi. Bu esa iqtisodiy tengsizlikka olib kelishi mumkin.

5. Cheklangan martaba imkoniyatlari: Yarim kunlik ishchilar kasbiy rivojlanish va martaba ko'tarilish istiqbollari cheklangan bo'ladi, bu ularning kelgusi rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

6. Mahalliy iqtisodiyotga ta'siri: Mezo darajadagi to'liqsiz bandlik mahalliy iqtisodiyotning samaradorligini kamaytirishi mumkin, chunki mavjud ishchi kuchidan to'liq foydalanilmaydi.

Mezo darajadagi to'liqsiz bandlik ko'nikmalarni rivojlantirish, ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga yordam beradigan maqsadli siyosat va tashabbuslarni talab qiladi.

Mezo-darajadagi to'liqsiz bandlik darajasining yuqori bo'lishi hududning bir qator ko'rsatkichlarida o'z aksini topadi:

- Mavjud ish o'rinlari va ishchilar malakasi o'rtasidagi nomuvofiqlik yuzaga keladi;
- Vaqtinchalik yoki shartnoma asosida ishlaydigan ishchilarning yuqori ulushi ish xavfsizligining cheklanganligini va ko'nikmalardan potensial kam foydalanishni ko'rsatishi mumkin;
- O'rtacha ish haqi past bo'lib, bu to'liqsiz band ishchilarning jamiyatda ijtimoiy tabaqalashuviga olib keladi;
- Mehnat bozorida ishchi kuchining past ishtiroki yuzaga kelib, bandlik imkoniyatlarining cheklanganligiga sabab bo'ladi.

Tarmoqli mehnat bozorini o'rganish mehnatga talab va taklif o'rtasidagi bog'liqlikni baholashdan, sohani makroiqtisodiy mehnat bozorida raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari bo'yicha, xususan, mehnatga haq to'lash va ishchilarni ijtimoiy himoya qilish darajasi bo'yicha joylashishni aniqlashdan iborat.

Sanoat va alohida kichik tarmoqlardagi o'rtacha ish haqi haqiqiy ma'lumotlariga asoslanib mehnat narxini aniqlash muhim. Boshqa tarmoqlardagi shunga o'xshash ko'rsatkichlar bilan qiyosiy tahlil olib borish va rasman belgilangan turmush darajasi bilan birgalikda tadqiq etish zarur. Natijalar asosida ishchilar uchun minimal tarif stavkalari va ish haqi miqdorini belgilash, hamda mehnatga haq to'lash tizimini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilishi kerak.

Sanoatdagi ishchi kuchi harakatining intensivligi va tabiati kichik tarmoqlar kontekstida kadrlar almashinuvini baholash, ishchilarning barqarorligini ta'minlash uchun ularni bartaraf etish sabablarini aniqlashda muhimdir.

Xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish uchun motivatsiyaning ilg'or shakllarini ishlab chiqish va mehnat samaradorligini oshirishga qiziqiruvchi turli vositalardan foydalanish zarur. Mehnat resurslarini boshqarishda moddiy va nomoddiy rag'batlantirishning ahamiyati yuqori malakali kadrlarni jalb qilish va ushlab turish, makroiqtisodiy mehnat bozorida tarmoqning raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xodimlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash uchun mehnat sharoitlarini yaxshilash va xavfsizlik darajasini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish zarur.

Ma'lumki, nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonun hujjatlari so'nggi yillarda ijobiy o'zgarishlarga erishdi. O'zbekiston Respublikasining "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonuni kuchga kirishi ushbu o'zgarishlarni rag'batlantirdi. Amaldagi qonunda nogironligi bo'lgan shaxslarning mehnat qilish huquqlari va ularning odatiy mehnat sharoitlariga ega tashkilotlarda yoki ixtisoslashtirilgan korxonalarda ishlash huquqlari e'tirof etilgan.

Shuningdek, "mehnat munosabatlarining barcha shakllariga nisbatan, shu jumladan ishga qabul qilish shartlariga, ishga yollashga, mehnat faoliyatini amalga oshirishga, ishni saqlab qolishga, xizmatda (ishda) lavozim bo'yicha ko'tarilishga, shuningdek, xavfsiz mehnat sharoitlari ta'minlanishiga nisbatan nogironlik belgisiga ko'ra kamsitish taqiqlanadi.

Nogironligi bo'lgan shaxsning mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan vaqtincha mehnatga qobiliyatsizligi va ta'tillarda bo'lishi davrida ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilishga yo'l qo'yilmaydi, bundan tashkilot to'liq tugatilgan hollar mustasno.

Nogironligi bo'lgan shaxslarni tungi vaqtda ishga, shuningdek, ishdan tashqari vaqtdagi ishlarga va dam olish kunlari ishga jalb etishga yo'l qo'yilmaydi, bundan qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollar mustasno.

I va II guruh nogironligi bo'lgan ishlovchi shaxslarga nisbatan mehnatga haq to'lash miqdori kamaytirilmagan holda qisqartirilgan ish vaqti davomiyligi belgilanadi va mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq har yilgi asosiy uzaytirilgan ta'til beriladi."⁸.

Davlat nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga joylashtirish va ularning bandligini ta'minlash, shuningdek, mehnat bozorida ularning raqobatbardoshligini oshirish maqsadida: nogironligi bo'lgan shaxslarni kasbiy rehabilitatsiya qilishni amalga oshiradi, mehnatda kuzatib boradi, shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslarning mos keladigan ishga kirishini, saqlab qolinishini va xizmatda (ishda) lavozim bo'yicha ko'tarilishini ta'minlaydi; tashkiliy-huquqiy shaklidan qat'i nazar, aholi bandligi to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda tashkilotlarda nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilish uchun ish o'rinlarining eng kam sonini belgilaydi; nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga joylashtirish uchun mos keladigan kasblar bo'yicha ish o'rinlarining zaxira qilinishini ta'minlaydi; tashkiliy-huquqiy shaklidan qat'i nazar, tashkilotlarni nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga joylashtirishga rag'batlantiradi, shuningdek, ixtisoslashtirilgan ish o'rinlari tashkil etilishini ta'minlaydi"⁹.

Ish beruvchi nogironligi bo'lgan shaxsni ishga qabul qilgandan keyin subsidiya olish uchun tuman (shahar) aholi bandligiga ko'maklashish markaziga zarur hujjatlar bilan murojaat qiladi. Aholi bandligiga ko'maklashish markazi hujjatlarni 3 ish kunida o'rganib chiqadi va o'rganish natijalariga ko'ra subsidiya ajratish (ajratishni rad etish) to'g'risida qaror qabul qiladi. Ijobiy qaror qabul qilingan taqdirda, subsidiya har oy uchun keyingi oyda (6 oy davomida) ish beruvchiga to'lab beriladi. Bunda har oy yakunida ishga qabul qilingan nogironligi bo'lgan shaxslarning haqiqatdan ishlayotgani monitoring qilib boriladi¹⁰.

Nogironligi bo'lgan odamni ishga joylashganidan so'ng ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, hamda ish beruvchilarni qo'llash, kelgusida uni samarali ishlashini ta'minlash uchun zarur chora sifatida tan olinadi. Turli mamlakatlarda bu chora turli ko'rinishlarga ega: masalan, ishga joylashtirishning ijobiy tajribasiga ega bo'lgan, yangi ishchi bilan ma'lum vaqt davomida yoki zarurat tug'ilganda birga bo'luvchi nogironlar tashkilotining a'zosi hamroh bo'lishi mumkin; yoki nogiron ishga joylashayotgan korxonaning ijtimoiy xizmat xodimi yoki mas'ul xodimi ushbu jarayonga ko'maklashadi¹¹. Yaponiyaning "Bandlikka ko'mak berish to'g'risida"gi qonuniga muvofiq, agar korxonada nogironligi bo'lgan ishchilardan besh nafari yoki undan ko'prog'ini ishga yollasa, u maxsus ma'lumoti bo'lgan, nogironligi bo'lgan odamlarga maslahat beruvchi va ko'mak ko'rsatuvchi "professional hayot bo'yicha maslahatchi"ni ishga yollashga majbur bo'ladi. Shuningdek, ish beruvchini qo'llash rejasi ishlab chiqiladi, unda ishchining ehtiyojlarini aniqlash, ish joyini moslashtirish va boshqalarda yordam ko'rsatish nazarda tutiladi¹². Buyuk Britaniyada "Show Trust" milliy xayriya tashkiloti mazkur ishni bajarish uchun ko'ngillilarni jalb qiladi. Qayd etish lozimki, nodavlat tashkiloti bo'lgan "Show Trust" ushbu faoliyatni amalga oshirish uchun davlat budjetidan moliyalashtiriladi. Mana shunday holat ko'plab boshqa mamlakatlarda ham mavjud. Xuddi shuningdek, O'zbekistonda ham bu yo'nalishda ko'pgina o'zgarishlar qilinib, ijobiy natijalarga erishildi.

Inson resurslarining malakasi tarmoqning raqobatbardoshlik qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi va nafaqat chekka, balki respublikaning markaziy hududlarida ham ishlab chiqaruvchilarning asosiy muammolaridan biri hisoblanadi, chunki yuqori menejment darajasi, o'rta bo'g'in mutaxassislari va ishchilar yetarlicha kasblar emas, balki sifatli kadrlar bilan nisbatan ta'minlanganlik faqat ishlab chiqarishda kuzatilishi tabiiy hol bo'lib qolmoqda.

Demografik omillar inson resurslarining shakllanishiga ta'sir etuvchi miqdoriy va sifat omillariga bo'linadi. Miqdoriy omillar mamlakat va hududlardagi demografik vaziyat bilan belgilanadi. Demografik jarayonlar aholining o'sishi va uning jinsi va yosh tarkibining o'zgarishi orqali mehnat salohiyatining shakllanishiga ta'sir qiladi. Shu bilan birga, aholining yosh tarkibi aholining mehnatga layoqatli qismining iqtisodiy yukiga, aholining harakatchanligiga, ijtimoiy mehnat unumdorligi darajasiga, ta'lim tarkibiga, kasbiy malaka tarkibiga va boshqalarga ta'sir qiladi. Migratsiya ham muhim rol o'ynaydi. Demografik omillarga mehnat salohiyatining sifat xususiyatlari, jismoniy, intellektual va ijtimoiy-iqtisodiy komponentlar, turli yosh guruhlari kiradi.

Ijtimoiy-iqtisodiy omillar inson resurslarini shakllantirish, undan foydalanish va rivojlantirishga ta'sir ko'rsatadi.

Ijtimoiy-psixologik omillar inson resurslarining mehnatga munosabati, jamoadagi ijtimoiy-psixologik iqlim, mehnatdan qoniqish darajasiga ta'sir qiladi va inson resurslarining sifat xususiyatlarini shakllantirish hamda undan samarali foydalanishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

8 Ўзбекистон Республикасининг "Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисида"ги ЎРҚ-642-сонли Қонуни // Манба: <https://lex.uz/docs/5049511>

9 Ўзбекистон Республикасининг "Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисида"ги ЎРҚ-642-сонли Қонуни // Манба: <https://lex.uz/docs/5049511>

10 Ногиронлиги бўлган шахсларни ишга қабул қилганларга субсидия берилади // Манба: <https://www.gazeta.uz/uz/2022/04/22/subsidy/>

11 Employing persons with disabilities. ITC – Welcomegroup, 2008

12 Support for Employers Concerning Employment of Persons with Disabilities http://www.jeed.or.jp/english/support_for_emp_dis.html

Texnik, texnologik va tashkiliy omillar ishlab chiqarishning ixtisoslashuvi va ko'lamini, ishlab chiqarish darajasi, inson resurslarini shakllantirish, foydalanish va rivojlantirish uchun hal qiluvchi asos bo'lgan, bajariladigan funksiyalarning hajmi va mazmunini, uning texnik jihozlanishi, texnologik jarayonlarning progressivligi, xodimlarning soni va tarkibini belgilaydi. Ularga qo'yiladigan aniq talablar kasbning mavjudligi, malakasi, ish tajribasi va boshqalar orqali mehnat unumdorligiga ta'sir qiladi. Ushbu omillar guruhiga mehnat sharoitlari, korxonada ishlab chiqilgan xodimlarni boshqarish tizimi, korxonaga uchun kadrlar mavjudligi, xodimlarning mehnat salohiyatini moslashtirish va rivojlantirish kiradi.

Axborot-kommunikatsiya omillari boshqaruv qarorlarini tezroq qabul qilishga, reaksiyaning moslashuvchanligiga, ya'ni muammolarni hal qilish yo'llarini ko'rish qobiliyatiga yordam beradi. Asosiy xodimlarning tashqi muhitdan kerakli axborot signallarini idrok etish, raqobatbardosh boshqaruv qarorini qayta ishlash va ishlab chiqarish qobiliyati inson resurslarining mehnat salohiyatiga bevosita ta'sir qiladi.

Sanoat omillari korxonaning tashqi sharoitlarini belgilaydi va asosan sanoatning o'ziga xos xususiyatlari, rivojlanish sur'atlari, kapital va mehnat nisbati xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Inson resurslarini rivojlantirishga sohadagi o'rtacha ish haqi, ushbu sohada mehnatga berilgan imtiyozlar tizimi, sohaning nufuzi va tarmoq mobilligi sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Ekologik omillar iqlim xususiyatlari, tabiiy resurslarning mavjudligi, tuproqlarning tabiiy unumdorligi va hududning rivojlanish darajasi bilan tavsiflanadi.

Mezo (hududiy) darajadagi to'liqsiz bandlik deganda odamlar ish bilan ta'minlangan, lekin ularning malakasi yoki ish soatlaridan to'liq foydalanilmagan holat tushuniladi. Mezo darajadagi to'liqsiz bandlikning asosiy xususiyatlari quyidagicha:

1. Malakalarning mos kelmasligi. Ishchilar hozirgi lavozimlari uchun talab qilinganidan yuqori malakaga ega bo'lishi mumkin, bu ularning malakasidan yetarli darajada foydalanilmasligiga olib keladi. Bu holat ish bilan ta'minlash imkoniyatlari cheklangan yoki ma'lum bir hududda talab yetishmaganida yuzaga keladi.

2. Yarim kunlik yoki vaqtinchalik ish. Odamlar o'z xohlaganidan kamroq soat ishlashi yoki vaqtinchalik yoki mavsumiy ishlar bilan shug'ullanishi natijasida o'z mehnat qobiliyatidan to'liq foydalana olmaydi.

3. Ishdan qoniqishning pastligi. To'liqsiz bandlikda ishlayotganlar o'z malakasidan to'liq foydalanmagani sababli ishdan norozi bo'lishi mumkin, bu esa motivatsiya va samaradorlikning pasayishiga olib keladi.

- **Ish haqi va daromadlardagi farqlar.** To'liqsiz bandlikda, agar odamlar o'z ko'nikmalaridan to'liq foydalanilgan bo'lsa, olishlari mumkin bo'lgan daromaddan pastroq ish haqi yoki daromadga olib kelishi mumkin. Bu holat mintaqa yoki jamiyat ichidagi iqtisodiy tengsizlikka hissa qo'shishi mumkin.

- **Cheklangan martaba imkoniyatlari.** Yarim kunlik ishchilar o'zlarining kasbiy rivojlanishi va martaba ko'tarilish imkoniyatlariga to'sqinlik qiluvchi cheklangan istiqbollarga duch kelishi mumkin, bu ularning hozirgi lavozimlarida ko'tarilish imkoniyatlarini kamaytiradi.

- **Mahalliy iqtisodiyotga ta'siri.** Mezo darajadagi to'liqsiz bandlik mahalliy iqtisodiyot samaradorligining pasayishiga, ishlab chiqarish hajmining kamayishiga va boshqa salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin, chunki mavjud ishchi kuchidan optimal darajada foydalanilmaydi.

To'liqsiz bandlik inson resurslaridan samarali foydalanishda bir qator salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin:

1. Ko'nikma va ta'limni behuda sarflash. To'liqsiz bandlik odamlarning mavjud ko'nikmalari va ta'limidan to'liq foydalanmaslikka olib keladi, natijada ularning qobiliyatlari va bajarayotgan vazifalari o'rtasida nomuvofiqlik yuzaga keladi. Bu inson kapitalining isrof qilinishiga va umumiy samaradorlikning pasayishiga sabab bo'ladi.

2. Hosildorlikning pasayishi. Agar odamlar o'z ishlari bilan to'liq band bo'lmasa yoki ular kerakli darajada yuklanmagan bo'lsa, ularning motivatsiyasi va unumdorligi pasayadi. Bu inson resurslaridan to'liq foydalanishga to'sqinlik qiladi, chunki ularning potensial hissasi to'liq amalga oshirilmaydi.

3. Innovatsiyalarning pasayishi. To'liqsiz bandlik ishdan qoniqish darajasining pastligi va ishtirok etishning kamayishiga olib keladi, bu esa odamlarning innovatsion g'oyalar va yechimlar ishlab chiqish qobiliyatini cheklaydi. Bu ijodkorlikni susaytiradi va tashkilotlarda rivojlanishga to'sqinlik qiladi.

4. Iqtisodiy samarasizlik. Agar ishchi kuchining katta qismi to'liq ish bilan ta'minlanmagan bo'lsa, bu kengroq iqtisodiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jamiyat inson resurslarining to'liq salohiyatidan foydalanmaydi, natijada iqtisodiy o'sish va rivojlanish sustlashadi.

5. Ijtimoiy va psixologik oqibatlar. To'liqsiz bandlik odamlarda umidsizlik, ishdan norozilik va o'z-o'zini hurmat qilish darajasining pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu stressning ortishi, ruhiy salomatlik muammolari va ijtimoiy tartibsizliklarga sabab bo'lishi mumkin.

Inson resurslaridan samarali foydalanish uchun odamlarning malaka va salohiyatlarini tegishli ish imkoniyatlariga moslashtirish, ishdan qoniqish va hosildorlikni ta'minlash kerak. Ish o'rinlarini moslashtirish, malaka oshirish va qo'llab-quvvatlanadigan mehnat siyosati orqali barqaror bandlik yaratish inson salohiyatidan to'liq foydalanish va umumiy samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mezo darajada inson resurslaridan samarali foydalanishning istiqbolli raqamli tendensiyalari sifatida quyidagilarni tavsiya etish mumkin:

1. Ishchi kuchi tahlili: Ishchi kuchini samarali taqsimlash, malaka oshirish va iste'dodlarni jalb qilish bo'yicha qaror qabul qilishga yordam beradigan tendensiyalar va tushunchalarni aniqlash uchun ilg'or tahliliy usullardan foydalanish. Bu jarayonda ishchi kuchi ma'lumotlari tahlil qilinib, resurslar to'g'ri boshqariladi.

2. Sun'iy intellektga asoslangan iste'dodlarni boshqarish tizimlari: Sun'iy intellekt (AI) va mashinani o'rganish (ML) algoritmlaridan foydalanish orqali ishga qabul qilish, xodimlarni rivojlantirish, ish faoliyatini baholash va lavozim ketma-ketligini rejalashtirish avtomatlashtiriladi va optimallashtiriladi.

3. Xodimlarni jalb qilish platformalari: Hodimlar va rahbariyat o'rtasidagi aloqa, hamkorlik va fikr-mulohazalarni osonlashtiradigan raqamli platformalardan foydalanish xodimlarning faolligi, mahsuldorligi va kompaniyada uzoq muddat ishlab qolishiga yordam beradi.

4. Ko'nikmalarni baholash va rivojlantirish vositalari: Xodimlarning mavjud ko'nikmalarini aniqlash, malakalardagi bo'shliqlarni baholash va ularning rivojlanishini ta'minlash uchun shaxsiylashtirilgan o'qitish dasturlaridan foydalanish.

5. Xodimlarni masofadan boshqarish uchun platformalar: Masofaviy ishning kuchayishi tufayli, tarqoq guruhlarni samarali boshqarish uchun virtual hamkorlik platformalari, aloqa vositalari va loyihalarni boshqarish dasturlaridan foydalanish.

6. Ishchi kuchini bashoratli rejalashtirish: Bashoratli tahlillar orqali kelajakdagi iste'dod ehtiyojlarini oldindan aniqlash, resurs yetishmovchiligi yoki ortiqcha holatlarni ko'rib chiqish va iste'dodlarni saqlab qolish, shuningdek, lavozim o'rinlarini rejalashtirish strategiyalarini ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдурахмонов К.Х. Меҳнат иқтисодиёти: назария ва амалиёт. Дарслик. - Т.: "Фан" нашриёти, 2019. - 595 б.
2. Умурзаков Б.Х. ва б. Меҳнат ресурслари шаклланиши ва тақсимланишининг ҳудудий усуллари / Монография. – Т.: "Лессон Пресс", 2017. - 184 б.
3. Абдурахмонов Қ.Х., Зокирова Н.Қ. Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси. Ўқув қўлланма. – Т.: "Фан ва технология", 2013. - 536 б.
4. Рахимова Н.Х. Роль и место женщины на рынке труда Узбекистана. Теория и практика. – Т.: "Фан", 2006.
5. Худойбердиев З.Я. ва б. Тадбиркорлик ва ишга жойлаштириш технологияси асослари. 2-нашр. Ўқув қўлланма. – Т.: "ИЛМ ЗИЁ", 2017. - 344 б.
6. Абдурахмонова Г.Қ. Инсон ресурсларини бошқариш. Дарслик. – Т.: ЎзР ФА "Фан" нашриёти давлат корхонаси, 2021. – 696 б.
7. Арабов Н.У. Ўзбекистон Республикасида меҳнат бозори инфратузилмасини ривожлантириш самарадорлигини ошириш. Монография. – Т.: "Фан ва технологиялар" нашриёти, 2017. - 336 б.
8. Насимов Д.А. Иқтисодиётнинг инноватсион ривожланиши шароитида иш билан бандлик эгилувчанлигини таъминлаш механизмларини такомиллаштириш. Монография. – Т.: "Фан ва технология", 2018. - 260 б.
9. Кудбиев Ш.Д. Методологические основы трансформации рынка труда в развитии цифровой экономики. Монография. – Т.: "Инноватсион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи" ДУК, 2020. – 178 с.
10. Абдурахманов К.Х. Искусственный интеллект основа устойчивого развития экономики. Дарслик. - Москва.: ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г. В. Плеханова", 2023. - 355 б.
11. Ирматова А.Б. Ишга ёллаш стратегияси. Ўқув қўлланма. - Т.: "Инноватсион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи", 2022. - 390 б.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

